

Conservación de ballenas en el Pacífico mexicano ante un océano cambiante

M. Rafael Ramírez León^{1,2}

Georgina Ramírez Ortiz³

Luis E. Ángeles González^{4,2}

¹ Departamento de Oceanografía Biológica, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

² Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

³ Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Autónoma de México, Mazatlán, Sinaloa

⁴ Departamento de Biotecnología Marina, CICESE, Ensenada, Baja California

Palabras clave

áreas naturales protegidas, cambio climático, cetáceos, ecosistemas marinos, hábitats favorables

Rorcual común (*Balaenoptera physalus*) alimentándose en Bahía de los Ángeles, Baja California. Fotografía: M. Rafael Ramírez-León. Fotografía: PROCETUS

Resumen

Los cetáceos enfrentan amenazas como la colisión con embarcaciones, el ruido subacuático, y el enredo en artes de pesca. Sin embargo, el cambio climático destaca como el modificador más relevante de las condiciones ambientales, que determinan los hábitats favorables para estas especies. En este contexto, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) constituyen una herramienta fundamental para la conservación de los cetáceos, aunque su efectividad de protección puede verse limitada ante la alta movilidad de las ballenas. En este trabajo mostramos los resultados de la estimación de los hábitats favorables actuales y futuros de seis especies de ballenas en el Pacífico mexicano, así como su coincidencia con los polígonos de 17 ANPs. Mediante esta evaluación, encontramos respuestas contrastantes, ya que el rorcual tropical (*Balaenoptera edeni*) conserva gran parte de sus hábitats favorables a futuro, y otras especies, como el rorcual común (*B. physalus*) podrían experimentar una reducción importante, especialmente con altas emisiones de gases invernadero. Estos hallazgos subrayan la necesidad de incorporar escenarios de cambio climático en el diseño de redes de ANPs, así como de integrar estrategias dinámicas de conservación para promover la conservación de las ballenas ante un océano cambiante.

Las ballenas se encuentran entre los animales más asombrosos del planeta. Su enorme tamaño, sus ciclos de vida largos, su amplia movilidad y su presencia en casi todos los mares del mundo (desde bahías y estuarios hasta zonas oceánicas de grandes profundidades, en

aguas tropicales, templadas y polares) han despertado gran interés y admiración entre las personas desde hace siglos. Estos organismos junto con los delfines, marsopas, zifios y cachalotes forman parte de los cetáceos, un grupo de megafauna marina de gran importancia ecológica.

Los cetáceos son mucho más que animales carismáticos, ya que representan un componente clave en la estructura de las comunidades marinas, pues forman parte de distintos niveles dentro de las tramas tróficas: algunas especies consumen plancton, otras calamares y peces, mientras que algunos incluso depredan otros mamíferos marinos (Moore 2008). Estas características los convierten en importantes indicadores del estado de conservación de los ecosistemas marinos que habitan, por lo que conocer aspectos como su abundancia y distribución geográfica resulta útil para identificar regiones prioritarias para la conservación.

No obstante, los cetáceos y sus hábitats enfrentan múltiples amenazas derivadas de las actividades humanas. Ejemplo de ellas son el ruido subacuático, la interacción con las pesquerías, la colisión con las embarcaciones y el cambio climático (Avila *et al.* 2018). La acumulación e intensificación de estas presiones ha llevado a que cerca del 25 % de las 89 especies de cetáceos a nivel mundial se encuentren en alguna categoría de riesgo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2022). Entre todas estas amenazas, el cambio climático representa uno de los mayores retos para quienes trabajan local o regionalmente en el manejo y conservación de estas especies.

En este contexto, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) constituyen una herramienta fundamental para la conservación marina, ya que permiten regular actividades humanas y con ello buscan contribuir a reducir las perturbaciones asociadas a estas, como la sobreexplotación de recursos pesqueros y el turismo masivo en zonas vulnerables o de alta biodiversidad (Hoyt 2018). Sin embargo, la conservación de los cetáceos mediante polígonos delimitados por las ANPs no es una tarea sencilla, ya que son especies altamente móviles, capaces de desplazarse a lo largo de cientos o incluso miles de kilómetros entre sus áreas de alimentación, reproducción y tránsito.

En busca de los hábitats favorables de las ballenas

Los mares mexicanos albergan una alta diversidad de cetáceos, con un total 38 de especies: ocho especies de misticetos o ballenas barbadas y 30 especies de odontocetos o cetáceos con dientes, que incluyen delfines, marsopas, zifios y cachalotes (Heckel *et al.* 2018). Particularmente, en el Pacífico mexicano se ha documentado la presencia de ocho de las 14 especies de ballenas existentes: la ballena franca del Pacífico norte, la ballena gris, la ballena minke (también llamado rorcual minke), la ballena sei, el rorcual tropical, la ballena azul, el rorcual común (o ballena de aleta) y la ballena jorobada (Cuadro 1; Figura 1).

Cuadro 1: Especies de ballenas (Misticetos) registradas en los mares mexicanos. Estado de conservación de acuerdo con la Lista Roja de la IUCN y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. EN = Peligro de extinción, V = Vulnerable, LC = Preocupación menor, P = En peligro de extinción, Pr = Sujeta a protección especial

Especie	Nombre científico	Familia	IUCN	NOM-059
Ballena franca	<i>Eubalaena japonica</i>	Balaenidae	EN	P
Ballena gris	<i>Eschrichtius robustus</i>	Escrichiitade	LC	Pr
Ballena minke	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Balaenopteridae	LC	Pr
Ballena sei	<i>B. borealis</i>	Balaenopteridae	EN	Pr
Rorcual tropical	<i>B. edeni</i>	Balaenopteridae	LC	Pr
Ballena azul	<i>B. musculus</i>	Balaenopteridae	EN	Pr
Rorcual común	<i>B. physalus</i>	Balaenopteridae	V	Pr
Ballena jorobada	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Balaenopteridae	LC	Pr

Figura 1. Especies de ballenas observadas en la Reserva de la Biosfera Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes. (A, B) Rorcual común (*Balaenoptera physalus*), (C) ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*), (D) ballena azul (*Balaenoptera musculus*). Fotografías: M. Rafael Ramírez-León durante el periodo de trabajo en PROCETUS

La distribución de las ballenas está estrechamente relacionada con las características del ambiente marino; es decir, no se encuentran en cualquier parte del mar, sino en aquellas regiones que ofrecen condiciones favorables para su alimentación, desplazamiento y reproducción. Dado que el cambio climático está modificando estas condiciones, y que su impacto real todavía no se conoce por completo, resulta esencial identificar aquellas regiones marinas que actualmente presentan hábitats favorables para estas especies, así como evaluar los cambios probables que se presentarán bajo escenarios futuros de cambio climático.

Con respecto a este tema existen vacíos de información para la región Pacífico mexicano, por lo que nuestro trabajo se enfocó en identificar hábitats favorables para seis especies, así como en analizar qué tanto coinciden estos hábitats favorables con los polígonos de protección de 17 ANPs marinas (Figura 2), y en evaluar los posibles traslapes entre hábitats favorables y ANPs hacia finales del siglo.

Figura 2. Área de estudio con las 20 Áreas Naturales Protegidas con componente marino en el Pacífico mexicano. RB = Reserva de la Biosfera, PN = Parque Nacional, APFF = Área de Protección de Flora y Fauna, S = Santuario. *1 = RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, *2 = RB Complejo Lagunar Ojo de Liebre, *3 = RB Isla Guadalupe, *4 = RB Isla San Pedro Mártir, *5 = RB Islas Mariás, *6 = RB Islas del Pacífico Mexicano de la Península de Baja California, *7 = RB La Encrucijada, *8 = RB Pacífico Mexicano Profundo, *9 = RB Zona Marina de Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes, *10 = PN Bahía de Loreto, *11 = PN Cabo Pulmo, *12 = PN Huatulco, *13 = PN Islas Marietas, *14 = PN Revillagigedo, *15 = PN Zona Marina de Isla Isabel, *16 = PN Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, *17 = PN Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo, *18 = APFF Balandra, *19 = APFF Cabo San Lucas, *20 = S Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental. *17 ANPs analizadas en este trabajo de las 20 ANPs con componente marino del Pacífico mexicano. Elaboración propia utilizando RStudio

Abordar estos objetivos fue todo un reto. Para ello, utilizamos bases de datos con miles de avistamientos históricos obtenidas de distintas fuentes, las cuales depuramos cuidadosamente para trabajar solo con registros confiables. Después, combinamos esta información con variables ambientales del Océano Pacífico, como la profundidad y la temperatura, mediante modelos ecológicos. Este tipo de herramientas ha demostrado ser útil para identificar hábitats favorables para cetáceos (Ramírez-León *et al.* 2021). Así, pudimos estimar los hábitats favorables que actualmente les ofrece el Pacífico mexicano y evaluar cómo podrían modificarse hacia finales de siglo bajo dos escenarios de cambio climático: uno con proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero de nivel intermedio (conocido como RCP4.5) y otro de las mayores emisiones proyectadas (RCP8.5; IPCC 2023).

El reto de la conservación de las ballenas en un océano cambiante

Mediante esta evaluación, encontramos que los hábitats favorables para las ballenas no se distribuyen de manera uniforme en el Pacífico mexicano y que su respuesta proyectada ante el cambio climático varía notablemente entre especies. En términos generales, las proyecciones a futuro indican que variables como la temperatura, la profundidad y en menor medida la concentración de clorofila —un indicador de la productividad primaria marina—, pueden contribuir a explicar la ubicación de los hábitats favorables de las especies de ballenas analizadas.

Asimismo, se reportó una pérdida de hábitats favorables hacia final del siglo, aunque algunas de las áreas con hábitats favorables para las ballenas podrían persistir a través del tiempo. Casos como el del rorcual tropical para el cual sus hábitats favorables se mantuvieron sin cambios en la mayoría de los escenarios (conservando entre 95-98 % de su extensión actual hacia finales de siglo; Figura 3), contrastaron con las proyecciones del rorcual común, que presentó una disminución casi total de sus hábitats favorables hacia finales del siglo bajo el escenario de mayores emisiones de gases invernadero (Figura 4).

En conjunto, nuestros resultados sugieren que la coincidencia entre hábitats favorables para las ballenas y los polígonos de las 17 ANPs es variable. Esto podría indicar que bajo el esquema de manejo de ANPs actual, no resulta posible contribuir a la protección presente y futura de todas las especies de ballenas registradas en el Pacífico mexicano.

Finalmente, se presentó traslape entre los hábitats favorables para las especies analizadas y los polígonos de ANPs como la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California, la Reserva de la Biosfera Zona Marina de Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes, el Parque Nacional Revillagigedo y la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo. Nuestros resultados muestran que dichas ANPs incluyen hábitats

favorables para cetáceos que podrían mantenerse ante escenarios futuros, por lo que podrían considerarse como áreas prioritarias para la conservación o incluso como posibles refugios climáticos ante las futuras condiciones oceánicas.

Figura 3. Hábitat favorable (color verde) del rorcual tropical (*Balaenoptera edeni*) en el Pacífico mexicano. (A) Distribución actual. Cambios proyectados para 2090-2100 en la distribución bajo escenarios futuros de concentraciones de gases de efecto invernadero; (B) RCP4.5 emisiones intermedias y (C) RCP8.5 emisiones altas. Los polígonos representan las Áreas Naturales Protegidas. Elaboración propia utilizando RStudio

Figura 4. Hábitat favorable (color verde) del rorcual común (*Balaenoptera physalus*) en el Pacífico mexicano. (A) Distribución actual. Cambios proyectados para 2090-2100 en la distribución bajo escenarios futuros de concentraciones de gases de efecto invernadero; (B) RCP4.5 emisiones intermedias y (C) RCP8.5 emisiones altas. Los polígonos representan las Áreas Naturales Protegidas. Elaboración propia utilizando RStudio

Más que señalar un déficit de las ANPs, proponemos complementar las herramientas de protección de los ecosistemas actuales con estrategias más flexibles, mediante las cuales se consideren el desplazamiento de las ballenas, así como la potencial reducción o fragmentación de los hábitats favorables con el tiempo (e.g., redes de ANPs, polígonos con

límites flexibles y/o áreas de amortiguamiento). La propuesta de estos esquemas complementarios de manejo y conservación de ecosistemas marinos debe realizarse con base en estudios como el que hemos desarrollado, los cuales, integren evaluaciones de los cambios en los hábitats favorables bajo escenarios de cambio climático para anticipar qué áreas serán relevantes para la conservación de los grupos objetivo en las próximas décadas.

Ante un océano que cambia con rapidez, conservar grupos emblemáticos como las ballenas implica repensar las estrategias de conservación marina en México para integrar perspectivas dinámicas que nos permitan desarrollar estrategias de planeación espacial marina efectivas, capaces de responder a los retos que imponen las condiciones futuras del planeta.

Agradecimientos

A Oscar Sosa-Nishizaki, Marc Fernández, Luz Saldaña-Ruiz y Emiliano García-Rodríguez por su valiosa participación en el desarrollo de esta investigación. Asimismo, se agradece el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, a través del proyecto de Ciencia de Frontera #139022 “Uso sustentable de la mega-fauna marina en Áreas Naturales Protegidas: aspectos socioeconómicos y la aplicación de tecnologías emergentes para su monitoreo”. Finalmente, se agradece a Fernanda Urrutia-Osorio y a PROCETUS por las facilidades otorgadas para el uso de las fotografías.

Literatura citada:

- Avila IC, Kaschner K, Dormann CF. 2018. Current global risks to marine mammals: taking stock of the threats. *Biological Conservation*, 221:44–58.
- Heckel G *et al.* 2018. *Atlas de distribución y abundancia de mamíferos marinos en México*. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche.
- Hoyt E. 2018. Marine protected areas. En B Würsig, JGM Thewissen, KM Kovacs, eds. *Encyclopedia of marine mammals*. 3a ed. San Diego: Academic Press, 569–580.
- International Union for the Conservation of Nature [IUCN]. 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. Consultado el 18 marzo 2026, de <https://www.iucnredlist.org>
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. 2023. Climate change 2023: synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ginebra: IPCC.
- Moore SE. 2008. Marine mammals as ecosystem sentinels. *Journal of Mammalogy*, 89:534–540.
- Ramírez-León MR *et al.* 2021. Habitat suitability of cetaceans in the Gulf of Mexico using an ecological niche modeling approach. *PeerJ*, 9:e10834.

¿Quiénes escriben?

M. Rafael Ramírez-León es biólogo con especialidad en ecología marina (Universidad de Sonora) con gran interés en la ecología y conservación de megafauna marina, especialmente de cetáceos. Llevó a cabo sus estudios de posgrado tanto de maestría y doctorado en ecología marina en el CICESE. Actualmente es investigador posdoctoral del Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII Nivel 1) y sus líneas de investigación incluyen modelación ecológica, cambio climático, análisis espacial, oceanografía y análisis de riesgo por estresores antrópicos.

Contacto: mariorafael17@gmail.com

Georgina Ramírez-Ortiz es bióloga marina (UABCS) y buza científica con gran interés en la ecología y conservación de arrecifes. Realizó la maestría en ecología marina en el CICESE y el doctorado en uso, manejo y preservación de recursos naturales en el CIBNOR. Luego se incorporó como investigadora asociada al ICML-UNAM, Unidad Mazatlán, en donde lidera el Laboratorio de Ecología funcional & conservación marina. Forma parte del SNII (Nivel 1) y su línea de investigación se enfoca en la dinámica poblacional de recursos pesqueros, la ecología funcional de fauna asociada a arrecifes someros y profundos, y la evaluación de la efectividad de la protección mediante Áreas Naturales Protegidas ante escenarios de cambio climático.

Contacto: gramirezortiz@ola.icmyl.unam.mx

Luis Ángeles es biólogo marino (UADY), con gran interés en la ecología marina, la ecofisiología y la modelación ecológica. Realizó la maestría en Ecología Marina en el CICESE y el doctorado en la UMDI de la UNAM en Sisal, Yucatán. Actualmente se desempeña como investigador posdoctoral en el Departamento de Biotecnología Marina del CICESE. Sus líneas de investigación se enfocan en la modelación ecológica, el cambio climático, los eventos extremos marinos, el análisis espacial y la vulnerabilidad de especies y ecosistemas marinos ante distintos estresores ambientales, con aplicaciones en conservación.

Correo: luis.angeles0612@gmail.com

